

Применение ребусов на уроке информатики

Нефедова Виктория Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Карнаух Ксения Павловна, студентка 3 курса
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»

В статье определяется понятие ребуса, приводится разбор решения нескольких ребусов по информатике с применением электронных таблиц и языка программирования и PascalABC.Net.

Ключевые слова: ребус, информатика, задача со звездочкой, электронные таблицы, решение задач.

Первые ребусы появились во Франции в XV веке [1]. Однако тогда ребусом называли клоунское представление на злобу дня. Позже характер ребуса изменился, и теперь ребусом стали называть некий каламбур, строящийся на игре слов. В настоящее время ребус – это загадка, в которой искомое слово или фраза изображены комбинацией фигур, букв или знаков [3].

В России ребусы появились лишь в середине XIX века и уже тогда считались хорошим помощником в тренировке мозга, ведь разгадывание ребусов развивает мышление и логику, обостряет сообразительность. Но наиболее интересными и полезными многие считают ребусы со звездочками [2]. Для учителя информатики же ребусы со звездочками представляют еще большую полезность, ведь с их помощью можно развить у обучающихся особый интерес к изучению электронных таблиц, а также сред программирования. В своей статье мы раскроем основные способы их решения в электронных таблицах и средствами программирования на примере MS Excel и PascalABC.Net.

Ребус со звездочками – это один из видов числовых ребусов, где цифры зашифрованы «звездочками» (*), причем на месте любой «звездочки» может стоять любая цифра от 1 до 9.

Разберем пример 1 (рис 1).

$$\begin{array}{r} \times \\ * * \\ * * \\ \hline * * \end{array}$$

Рис. 1. Пример 1

Нетрудно понять, что данный ребус является умножением двузначного числа на однозначное, и в таком случае решений много, поэтому можно определить лишь количество существующих вариантов подстановок цифр вместо «*».

Для удобства составим таблицу, состоящую из двух столбцов, в которой первый столбец – это все целые числа от 99 до 10 по убыванию, а второй – целая часть от деления числа 99 на число, находящееся в первом столбце этой же таблицы. Таким образом, мы получим в каждой строке таблицы различные варианты решения данного ребуса, где числа в столбцах – есть множители (табл.).

Тогда искомое количество решений равно сумме чисел во втором столбце таблицы. В данном случае, 196.

Давайте разберемся, почему именно так.

Наша задача состояла в том, чтобы найти количество возможных решений ребуса, однако в таблице мы получили лишь все целые частные от деления 99 на числа от 99 до 10.

Таблица 1. Решение примера 1

99	1
98	1
...	...
50	1
49	2
48	2
...	...
34	2
33	3
32	3
...	...
25	3
24	4
23	4
...	...
20	4
19	5
18	5
17	5
16	6
15	6
14	7
13	7
12	8
11	9
10	9

Рассмотрим, например, числа 18 и $5. 18 \times 5 = 90$. Отлично, подходит, однако теперь нетрудно заметить, что и результат умножения 18 и 4, 18 и 3, 18 и 2 и 18 и 1 – есть тоже двузначное число. Мы получили пять возможных вариантов умножения 18 на однозначное число, результат которого – тоже двузначное число. Таким образом, очевидно, что количество всех вариантов – это и есть сумма чисел второго столбца.

Рассмотрим способ решения подобных ребусов, используя программу MS Excel.

В качестве задачи возьмем уже решенный пример 1.

Используя автозаполнение, впишем в ячейки все двузначные числа от 99 до 10 по убыванию, начиная с ячейки A1. В ячейку B1 впишем формулу: =ЦЕЛОЕ(99/A1). Функция ЦЕЛОЕ округляет число до ближайшего меньшего целого, в скобках стоит деление 99 на значение, стоящее в ячейке A1 – 99. Теперь с помощью автозаполнения заполним диапазон B2:B90 аналогичными формулами, что дает нам полную таблицу с целыми значениями от деления 99 на числа из первого столбца. Осталось только посчитать сумму. В

отдельной ячейке запишем формулу =СУММ() и в скобки поместим диапазон ячеек B1:B90.

Задача решена.

Обсудим поиск искомого числа вариантов с помощью программы. Использовать будем среду программирования PascalABC.NET. Разберем снова пример 1.

Для начала определим, в чем состоит наша задача — найти количество всех возможных вариантов решения ребуса. Для этого будем проверять различные произведения, соответствующие сочетаниям трех цифр: $n1$ — первая цифра первого множителя, $n2$ — вторая цифра первого множителя, b — второй множитель. Переменную произведение обозначим $mult$. Ответ будет хранить в переменной cnt . $Mult$ будем сравнивать с числами 100 и 9 для того, чтобы узнать, двузначное ли оно.

Для решения данной задачи удобнее использовать цикл, который по-очереди перебирает все целые числа, лежащие в заданном диапазоне:

for переменная := начальное значение **to** конечное значение **do**
оператор

Значения переменной $n1$ лежат в диапазоне от 1 до 9, переменной $n2$ — от 0 до 9, переменной b — от 1 до 9.

В строках 2–3 — создание переменных для хранения ответа и произведения.

В 4–6 — описание вложенных циклов с созданием в них переменных, хранящих цифры множителей.

8–11 содержат тело цикла с присваиванием $Mult$ произведения чисел и проверкой на «значность».

Строка 12 — печать ответа.

Таким образом, программа имеет следующий вид (листинг):

```

1. begin
2. var cnt := 0; // переменная Count, в которой будет лежать количество вариантов
3. var mult: integer; // переменная Multiplication для произведения
4. for var n1 := 1 to 9 do // в цикле перебираем все значения для первой цифры множителя(n1)
5. for var n2 := 0 to 9 do // для второй(n2)
6. for var b := 1 to 9 do // и для второго множителя(b)
7. begin
8. mult := (10 * n1 + n2) * b; // в mult произведение, соответствующее текущему сочетанию цифр
9. if (mult > 9) and (mult < 100) then // проверяем, двузначное ли оно
10. cnt += 1; // если да, прибавляем к переменной, в которой хранится ответ, 1
11. end;
12. cnt.Print;
13. end.

```

Листинг 1. Решение примера 1

Получаем в ответе 196. Задача решена.

Рассмотрим еще один пример (рис 2):

$$\begin{array}{r}
 * * * \\
 \times * * * \\
 \hline
 * * * \\
 * * * \\
 \hline
 * * * *
 \end{array}$$

Рис. 2. Пример 2

Попробуем решить его аналогично примеру 1. Снова создаем необходимые нам переменные, в цикле проверяем каждое произведение двузначного числа на двузначное и, если оно является трехзначным, увеличиваем переменную, в которой хранится количество вариантов решений, на единицу.

Строки 4–10 содержат вложенный цикл и тело цикла с проверкой произведения на его трехзначность.

Получаем следующий код (листинг):

```

1. begin
2. var mult: integer; // созданные переменные аналогичны примеру 1
3. var cnt := 0;
4. for var n1 := 10 to 99 do
5. for var n2 := 11 to 99 do
6. begin
7. mult := n1 * n2; // находим произведение
8. if (mult < 1000) and (mult > 99) then // проверяем, трехзначное ли оно
9. cnt += 1;
10. end;
11. cnt.Print;
12. end.

```

Листинг 2. Предварительное решение примера 2

В ответе 1400. Похоже на правду. Но давайте рассмотрим процедуру умножения чисел 26 и 15 (рис):

$$\begin{array}{r}
 \times 26 \\
 15 \\
 \hline
 130 \\
 260 \\
 \hline
 390
 \end{array}$$

Рис. 3. Умножение 26 на 15

В этом случае первое промежуточное произведение является трехзначным числом, что противоречит условию. Следовательно, необходимо включить в программу проверку промежуточного произведения на «значность». Для этого нужно найти последнюю цифру второго множителя. Это можно сделать с помощью операции, которая возвращает остаток от деления, — mod .

Определив еще одно условие, можно написать конечный код программы для решения поставленной задачи.

При этом во второй строке добавляются недостающие переменные.

Строки 4–12 содержат вложенный цикл и тело цикла, в котором вычисляется последняя цифра числа, промежуточное и конечное произведения и проверяется их «значность».

Конечный вид программы представлен на листинге

```

1. begin
2. var Mult, LastDig, MedMult: integer; // Mult — так же означает произв-е, LastDig(LastDigit) — последняя цифра множителя, MedMult(MediumMultiplication) — промежуточное произв-е
3. var cnt := 0;
4. for var n1 := 10 to 99 do
5. for var n2 := 11 to 99 do
6. begin
7. LastDig := n2 mod 10; // находим последнюю цифру числа

```

8. `MedMult := n1 * LastDig;` //находим промежуточное произв-е

9. `Mult := n1 * n2;` //конечное произв-е

10. `if (MedMult<100) and (MedMult>9) and (Mult<1000) and (Mult>99) then`

11. `cnt += 1;` //проверяем: если промежуточное произв-е — двузначное число и конечное произв-е — трехзначное, то к ответу прибавляем 1

12. `end;`

13. `cnt.Print;`

14. `end.`

Листинг 3. Конечное решение примера 2

В окне вывода — 693.

Нами решен еще один ребус со звездочками с помощью средств программирования.

Обсудим решение еще нескольких задач с помощью электронных таблиц.

$$\begin{array}{r} \times \\ * * * \\ \hline * * * \end{array}$$

Рис. 4. Пример 3

Таблица 2. Решение примера 3

99	8
98	8
...	...
52	8
51	8
50	8
49	7
48	7
...	...
35	7
34	7
33	6
32	6
...	...
26	6
25	6
24	5
23	5
...	...
20	5
19	4
...	...
17	4
16	3
15	3
14	2
13	2
12	1

Задача практически аналогична примеру 1. Следовательно, решение тоже похожее (табл.). Заметим, что минимальное число, которое можно умножить на однозначное и получить в результате трехзначное, — это 12. Поэтому первый столбец таблицы заполняем числами от 99 до 12 по убыванию. В первую ячейку второго столбца запишем следующую формулу: `=10 - ОКРВВЕРХ(100/A1;1)` и снова заполним все оставшиеся ячейки второго столбца.

Давайте разберемся, почему так.

Для начала найдем то количество чисел, которое «не подходит», то есть количество тех чисел, при умножении которых на соответствующие числа из первого столбца результат будет двузначным числом, и округлим вверх (`ОКРВВЕРХ(100/A1;1)`). Теперь вычтем из 10 (так как всего 10 цифр) эти значения — таким образом, получим количество чисел, которые сможем умножить на двузначное число и получить трехзначное.

В отдельной ячейке запишем формулу суммы значений из диапазона B1:B88.

Ответ — 614.

Обсудим решение задач с помощью средств программирования.

Пример 4 (рис 5):

$$\begin{array}{r} * * * \\ \times * * * \\ \hline * * * \end{array}$$

Рис. 5. Пример 4

Данная задача в PascalABC.NET решается аналогично предыдущим. Создаются переменные: произведения — `mult`, количества — `cnt`; в цикле — переменные `n` и `b` — переменные первого и второго множителей. Затем в цикле проверяем всевозможные произведения трехзначного числа на однозначное и, если произведение — тоже число трехзначное, то к `cnt` прибавляем 1.

Строки 4–10 — вложенный цикл и тело цикла с проверкой произведения на трехзначность.

Оформим код программы следующим образом (листинг 4):

```

1. begin
2. var mult: integer;
3. var cnt := 0;
4. for var n := 100 to 999 do
5. for var b := 1 to 9 do
6. begin
7. mult := n * b; //всевозможные произведения
8. if (mult < 1000) and (mult > 99) then
9. cnt += 1; //проверка
10. end;
11. cnt.Print;
12.end.
```

Листинг 4. Решение примера 4

Ответ — 1931.

Пример 5 (рис 6):

$$\begin{array}{r} * * * \\ \times * * * \\ \hline * * * \end{array}$$

Рис. 6. Пример 5

Аналогичное решение. Переменные: `mult` — произведение, `cnt` — количество решений, `n`, `b` — трехзначное и однозначное число.

Совершаем проверку произведения на «значность» и возвращаем ответ.

4–10 — вложенный цикл и тело цикла с проверкой произведения.

Код выглядит следующим образом (листинг 5):

```

1. begin
2. var mult: integer;
3. var cnt := 0;
```

```

4. for var n := 100 to 999 do
5. for var b := 1 to 9 do
6. begin
7. mult := n * b; //всевозможные произведения
8. if (mult > 999) and (mult < 10000) then
9. cnt += 1; //проверка
10. end;
11. cnt.Print;
12.end.

```

Листинг 5. Решение примера 5

Ответ — 6169.

Пример 6 (рис 7):

```

      * *
    × * *
      * *
    * * *
    * *
    * * *
  -----
    * * *
  
```

Рис. 7. Пример 6

Задача схожа с примером 2. Переменные и решение тоже будут аналогичными, только теперь мы будем проверять, трехзначное ли первое промежуточное произведение. Двухзначность второго промежуточного произведения не проверяется, так как в ином случае конечный результат является числом четырехзначным, что противоречит условию.

Строки 4–12 содержат вложенный цикл и тело цикла, где происходит вычисление последней цифры второго множителя, промежуточного и конечного произведений и проверка.

Код решения представлен на листинге 6.

```

1. begin
2. var Mult, LastDig, MedMult: integer; //Mult - так же означает произв-е, LastDig(LastDigit) - последняя цифра множителя, MedMult(MediumMultiplication) - промежуточное произв-е
3. var cnt := 0;
4. for var n1 := 10 to 99 do
5. for var n2 := 11 to 99 do
6. begin
7. LastDig := n2 mod 10; //находим последнюю цифру числа
8. MedMult := n1 * LastDig; //находим промежуточное произв-е
9. Mult := n1 * n2; //конечное произв-е
10. if (MedMult>99) and (MedMult<1000) and (Mult<1000) and (Mult>99)then
11. cnt += 1; //проверяем: если промежуточное произв-е - трехзначное число и конечное произв-е - трехзначное, то к ответу прибавляем 1
12. end;
13. cnt.Print;
14. end.

```

Листинг 6. Решение примера 6

Ответ — 601.

Пример 7 (рис 8):

```

      * *
    × * *
      * *
    * * *
    * *
    * * *
  -----
    * * *
  
```

Рис. 8. Пример 7

Заметим, что в данной задаче тоже необходима проверка промежуточного произведения, однако конечное произведение — четырехзначное число, поэтому имеет смысл проверка не только первого, но и второго промежуточного произведения. Следовательно, необходимо создать дополнительные переменные: *FirstDig* — первая цифра второго множителя, *MedMult1* — первое промежуточное произведение и *MedMult2* — второе промежуточное произведение.

В строку 2 добавляются необходимые переменные, помимо тех, что уже были.

В строках 4–14 вычисляется первая и последняя цифры второго множителя, оба промежуточных произведения и осуществляется проверка.

Таким образом, конечный код представлен на листинге 5.

```

1. begin
2. var Mult, FirstDig, LastDig, MedMult1, MedMult2: integer; // //Mult - так же означает произв-е, LastDig(LastDigit), FirstDig - последняя и первая цифры множителя, MedMult1(MediumMultiplication), MedMult2 - промежуточные произв-я
3. var cnt := 0;
4. for var n1 := 10 to 99 do
5. for var n2 := 11 to 99 do
6. begin
7. LastDig := n2 mod 10; //находим первую цифру числа
8. FirstDig := n2 div 10; //находим последнюю цифру числа
9. MedMult1 := n1 * LastDig; //находим первое промежуточное произв-е
10. MedMult2 := n1 * FirstDig; //второе промежуточное произв-е
11. Mult := n1 * n2; //конечное произв-е
12. if (MedMult1 > 99) and (MedMult1 < 1000) and (MedMult2 > 9) and (MedMult2 < 100) and (Mult > 999) and (Mult < 10000) then
13. cnt += 1; //проверяем: если промежуточные произв-я - трехзначное и двузначное числа и конечное произв-е - четырехзначное, то к ответу прибавляем 1
14. end;
15. cnt.Print;
16.end.

```

Листинг 7. Решение примера 7

Пример 8 (рис 9):

```

      * *
    × * *
      * *
    * * *
    * *
    * * *
  -----
    * * *
  
```

Рис. 9. Пример 8

Данный пример решается аналогично предыдущему, однако теперь второе промежуточное произведение проверяется на трехзначность.

Переменные остаются неизменными.

В строках 4–14 производятся те же действия, меняется лишь условия проверки второго промежуточного произведения.

Код программы выглядит следующим образом (листинг 8):

```

1. begin

```

2. **var** Mult, FirstDig, LastDig, MedMult1, MedMult2:
integer; //Mult - так же означает произв-е,
 LastDig(LastDigit) - последняя цифра множителя,
 MedMult(MediumMultiplication) - промежуточное
 произв-е

3. **var** cnt := 0;

4. **for var** n1 := 10 to 99 **do**

5. **for var** n2 := 11 to 99 **do**

6. **begin**

7. LastDig := n2 **mod** 10; //находим первую цифру
 числа

8. FirstDig := n2 **div** 10; //находим последнюю
 цифру числа

9. MedMult1 := n1 * LastDig; //находим первое про-
 межуточное произв-е

10. MedMult2 := n1 * FirstDig; //второе промежу-
 точное произв-е

11. Mult := n1 * n2; //конечное произв-е

12. **if** (MedMult1 > 99) **and** (MedMult1 < 1000) **and**
 (MedMult2 > 99) **and** (MedMult2 < 1000) **and** (Mult > 999)
and (Mult < 10000) **then**

Литература:

1. Кабинет информатики [Электронный ресурс] // Тайна ребусов [сайт]. URL:
https://kabinfo.ucoz.ru/publ/tajna_rebusov/1-1-0-26; (дата обращения: 10.10.2021).

2. Образование и Информатика. Решаем ребусы со звездочкой [Электронный ресурс] // Мир информа-
 тики. Школа программирования. – 2017. – №11. – С. 14-18. URL: [https://infojournal.ru/wp-](https://infojournal.ru/wp-content/uploads/2020/03/mir..)
[content/uploads/2020/03/mir..](https://infojournal.ru/wp-content/uploads/2020/03/mir..); (дата обращения: 10.10.2021).

3. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: ИТИ Технологии;
 Издание 4-е, доп., 2015. – 944 с. (дата обращения: 10.10.2021).

13. cnt += 1; //проверяем: если промежут-ые про-
 изв-я - трехзначные числа и конечное произв-е - че-
 тырехзначное, то к ответу прибавляем 1

14. **end**;

15. cnt.Print;

16. **end**.

Листинг 8. Решение примера 8

Ответ – 4508.

На этом разбор примеров заканчивается. Хочется отметить, что данную тему целесообразно изучать в школе хотя бы потому, что решение ребусов со звездочками несет в себе немалую пользу для интеллектуального развития: тренируется логика и мышление, мыслительная деятельность. Решая ребусы, обучающиеся учатся рассуждать, анализировать, делать логические выводы. Кроме того, решение ребусов со звездочками с использованием электронных таблиц и средств программирования улучшает навыки программирования, а также знание электронных таблиц.